

Mirzo's mastery of using poetic arts

Fayzullaeva Rayhon Abdullaevna

University of Information Technologies and Management PhD., Associate Professor

Abstract

This article discusses the mastery of artistic means of the famous poet Muhammad Rasul Mirzo and provides examples of this.

Keywords

ghazal, tazmin, tatabbu', tradition, simile, beautiful analysis, question and answer, talmeh.

Аннотация: Мазкур мақолада таниқли намоёндаларидан бўлган Муҳаммад Расул Мирзонинг бадий тасвир воситаларидан маҳорат билан фойдалангани ҳақида сўз борган ва намуналар асосида далиллаб берилган.

Калит сўзлар: ғазал, тазмин, татаббуъ, анъана, ташбеҳ, ҳусни таълил, савол-жавоб, талмех.

Мумтоз поэтикада ташбеҳ билан бирга қўлланган санъатлардан бири ружуъ санъати бўлиб, бунда шоир биринчи мисрада қўлланган бадий тасвирий воситадан қайтгандек бўлиб, иккинчи мисрада унга қараганда кучлироқ ифода қўллайди. Масалан,

Ёрдин еткан жафо айши фаровондин лазиз,

Ҳар наким бордур лазиз, улдур манга ондин лазиз.[11⁶]

Байтида биринчи мисрада ошиқ учун ёрнинг жафоси тўкин айшдан лаззатлироқ экани таъкидланади. Иккинчи мисрада шоир аввалги фикридан қайтгандек бўлса-да, ундан ҳам кучлироқ ифода қўллайди: ҳар қандай лазиз нарса борки, ошиқ учун ёрдан етган жафо улардан лаззатлироқ. Умуман, ғам-алам ошиққа мудом ҳамроҳ

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

туйғу. Ҳижрон азобидаги ошиқ тасвирида шоир қатор санъатлардан маҳорат билан фойдаланади. Масалан,

Қадах хуршиди нуридин зиё еткургил, эй соқий,

Ҳужуми ғамдин ўлмиш тийра, билгил, шомии ҳижроним.[25^a]

байтида айрилик изтиробидидаги ошиқ кечинмаларининг баёнида таносуб сўзлар ўринли қўлланган: “хуршиди”, “нур”, “зиё”; “қадах”, “соқий”; “ҳужум”, “ғам”, “тийра”, “шомии ҳижрон”. Улар воситасида шоир ошиқ ички кечинмаларини жозибали бир тарзда тасвирлашга эришган. Шунингдек, байтда келтирилган “зиё” - “тийра”, қолаверса, мазмунан зид маънолиликини ифодаловчи “хуршид” - “шомии ҳижрон” тазод жуфтликларининг қўлланиши қаламга олинган манзарани таъсирчан ифодалашга хизмат қилган.

Айрим байтларда шоир бир неча бадиий санъатларни маҳорат билан баробар қўлланганини ҳам кузатиш мумкин. Хусусан, қуйида келтирилган байт бунга мисол бўла олади:

Аё ширин сўзу гул юз, манга васлингға йўл кўргуз,

Эрур албатта бу чин сўз: “Гул ўлмас хордин айру”. [29^b]

Аввало, байтда шарқ поэтикасида кенг қўлланган ташбеҳ ўринли қўлланган: “ширин сўз”, “гул юз” каби қисқа, аниқ ташбеҳ воситасида ёрнинг латофатини ёрқинроқ гавдалантиради. Иккинчи мисрада “Садафсиз дур бўлмас, тикансиз гул” мақолига ишора бўлиб, бу байт мазмунининг янада ёрқин ифодаси учун хизмат қилган. Бундан ташқари, байтнинг “юз”, “сўз”, “кўргуз” сўзлари воситасида қофия тизимининг мусажжаъ санъати асосида шакллантирилгангани унда гўзал бадиий мазмун билан мукамал шакл уйғунлигини далиллайди.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Шоирона зукколик ва топқирликка асосланган, бир сўзга икки маънони юкловчи ийҳом санъати ҳам Мирзо лирикаси бадииятининг ўзига хос ҳодисаларидан. Масалан,

Ҳар киши сўрса лабининг шарбати ширинлигин,

Деса бўлғай: “Лаззат ичра шарбати жондин лазиз. [11⁶]

Биринчи мисрадаги “сўрса” сўзи ийҳом сўз бўлиб, ҳам “сўрамоқ”, ҳам “сўрмоқ”(лабни) маъноларини беради ва биринчи ҳолда “Ҳар киши лабининг ширинлигини сўраса”, иккинчи ҳолда “Ҳар киши лабининг шарбати ширинлигини сўрса” маъносини англатади. Адабиёт назарийчиси Атоуллоҳ Хусайний ушбу санъатнинг қўлланишида шоир бир сўзнинг камида икки маъносини, балки ундан ортиқ маъносини қўллаш мумкинлигини қайд этади: “Билмак керакки, таърифта икки маънони анинг учун зикр этилурким, ийҳом ҳосил бўлмоғида лоақалл икки маъно бўлмоғи керактур ва ул чеклаш учун эмастур, зероки иккидин ортуқ узоғу яқин маъно англашилған бир сўзни келтирса жойиздур”¹. Мумтоз шеърятда бир сўзнинг уч маъносини қўллаш ноёб ҳодиса. Зеро, Бобурнинг машҳур байтида ҳам Мирзо қўллаган “сўрорим” сўзининг икки маъноси қўллангани кузатилади:

Лабинг бағримни қон қилди, кўзимдан ёш равон қилди,

Нега ҳолим ёмон қилди, ман андин бир сўрорим бор.²

Мирзо ўз шеърларида бадииятнинг талмеҳ санъатидан ҳам унумли фойдаланган. Айрим ғазалларида тарихий шахслар, воқеалар, афсонавий қаҳрамонлар ва бадиий образларга мурожаат қилганини кўриш мумкин. Шоир ғазалларидан бирининг мақтаъси қуйидагича:

¹ Хусайний А. Бадойиъу-с-санойиъ. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б. 124.

² Бобур. Маҳрами асрор топмадим. – Тошкент: “Ёзувчи”, 1993. – Б. 21.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Ғамидин жон танимдин чикмиш эрди зори Мирзодек,
Анга жон берди лаълидин Масиходек калом айлаб. [5^a]

Яъни, унинг ҳасратида жон тарк этган танимга ўз каломи билан Масих каби жон ато этди. Шарқ шеърлятида жонсиз танни қайта тирилтириш Исо Масих номи билан боғланади. Жонбахшлик – унинг муайян бир сифати. Худди ана шу сифатни шоир маъшуқага кўчириш орқали талмеҳ санъатини қўллайди. Шу билан бирга, мисрада “лаъл” сўзи воситасида ажойиб ташбиҳ яратади. Бошқа бир ғазалда эса Масих нафаси ва маъшуканинг нутқи муқояса қилади:

Ўлган элга жон берар гарчи Масих анфоси, лек
Жонфизо нутқи анинг юз қатладур ондин лазиз. [11^b]

Масих нафаси жонсиз танга тириклик бағишласа, ёрнинг роҳатбахш нутқи ундан юз карра лазизроқ. Бу байтда талмеҳ муболаға билан шу даражада уйғунлик ҳосил қилганки, агар бири олиб ташланса, иккинчисининг ҳам зийнати йўқолади. Умуман олганда, Мирзо шеърлари Хива адабий муҳитининг энг яхши анъаналарини ўзида намоён этган ҳамда бу адабиётнинг XIX асрнинг сўнгги чораги ва XX аср бошларида янада ривожланишига ҳисса қўшган асарлар ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Хусайний, Атоуллоҳ. Бадойиъу-с-санойиъ. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1981. -400 б.
2. Муҳаммад Расул Мирзо. Девони Мирзо. Қўлёзма. Ўзбекистон ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фонди. Инв. №904/IV
3. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2010. - 400 б.